

حلم الهجرة وبيع الوهم بالتقسيم
مجموعات الفيسبوك تعج بالتضليل ولا رقيب

حسن البيتي

أعادت الأحداث الأخيرة فيما عرف "بقافلة الأمل" التي تضم العديد من المهاجرين غير الشرعيين إلى بولندا العديد من التساؤلات التي تعلقت بكيفية تلقيهم معلومات غير صحيحة حول موضوع الهجرة، خصوصاً أن بعض من خاض هذه التجربة كانت بدايته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالرغم من أن سياسة وسائل التواصل الاجتماعي تصنف هذا النشاط ضمن بند "[استغلال البشر](#)" كما هو موجود في محظورات النشر بميتا، أو مصطلح "الاتجار بالبشر" كما هو موجود [بالتويتر](#) و [تيك توك](#) و [غوغل](#)، وكلا المصطلحين يستندان لتعريف الأمم المتحدة التي ربطت هذين المصطلحين بموضوع الهجرة غير الشرعية؛ بسبب بحث الأفراد المهاجرين عن حياة أفضل، وتكون نهاية بعضها أن يظل اليمنيون يعانون الأمرين في الهجرة، فراراً من خطر إلى خطر، كما حصل لبعضهم ضمن [قافلة الأمل](#)، أو لمن [أبحر باتجاه اليونان](#)، وتلخص ذلك المشهد الباحثة بوجوميل هول في تقريرها بعنوان "[أحلام الحرية والتنقل اليمنية](#)"، والتي تنتهي بمشهد يعاني فيه اليمنيون وغيرهم من تأخر قبول [طلبات اللجوء](#) أو رفضها، وقد يكون [الموت](#) مصير بعضهم دون مبالاة من المهربين.

ولكن أمام هذه السياسة نجد هناك منشورات في مجموعة عامة وخاصة، وفي صفحات تشير إلى هذا الأمر، بل وقد تجمع معلومات تتعلق بهوية المتصفحين ذاتهم، وهذا خرق آخر لسياسة المنصات، التي تمنع هذا النوع من المنشورات.

كذلك هناك منشورات تبين مدى [النصب](#) أو المغالطة الذي تعرض له بعض من يبحث عن طريقاً للهجرة بواسطة حسابات تبين لاحقاً أنها احتيالية، فكيف استطاع هؤلاء تضليل رواد منصات التواصل الاجتماعي بمسألة الهجرة أو اللجوء؟

من يقوم بهذا العمل؟

يلاحظ من خلال ما تم تتبعه من مجموعات عبر الفيسبوك، أن طريق الهجرة غير الشرعية قد يدار بواسطة الأفراد المعروفين بـ "[المهربين](#)"، أو بواسطة مكاتب تدعي تقديم فيزا سياحة لبعض الدول بهدف تسهيل الدخول لدول الاتحاد الأوروبي، أو كندا، أو أي دولة أخرى يطمح لدخولها كل [لاجئ](#).

وأثناء رصد العديد من المجموعات، لوحظ أن بعض ضحايا هؤلاء المتاجرين باسم الهجرة غير الشرعية يعتمدون على بعث أوراق مزورة للمتعاملين معهم ممن يدفعون أموالهم؛ لأجل الحصول على فرصة الحياة الكريمة.

في الجانب الآخر، هناك من يبعث تطمينات بأن استلام المبلغ يتم بعد إتمام الإجراءات الأولية لقبول طلب اللجوء، ومع كل هذا يظل خلفية بعض المتعاملين قليلة حول موضوع الهجرة، ليسهل الاحتيال عليه بمعلومات مضللة حول ذلك.

وتستهدف هذه المنشورات العديد من مناطق تشهد أزمات سياسية وأمنية في الوطن العربي، كاليمن، وسوريا، وليبيا، ولبنان والعراق، ويلاحظ ذلك من خلال منشورات المهربين، وما يسمى بمكاتب إصدار الفيز والسياسة.

ومع الكم الهائل من المعلومات المضللة حول فرص الحصول على اللجوء الإنساني، يشير فريق المعلومات المتنقل، وهي منصة أنشئها متطوعون ومتطوعات باليونان لتقديم المعلومات الصحيحة لمن يريدون اللجوء لليونان وللبلدان الأوروبية عن حقائق تكشف زيف تلك المعلومات المضللة في وسائل التواصل الاجتماعي، فعلى سبيل المثال اعتمدت المنصة على قواعد البيانات لوزارات الهجرة الأوروبية في سنة ٢٠١٨ لمعرفة من تم منحهم اللجوء الإنساني، ومن تم رفضهم من اليمنيين، أظهرت أن أغلبية اليمنيين تم منحهم الحماية المؤقتة، والقليل منهم حصل على اللجوء الإنساني.

نموذج للخداع

تؤسس اليمنيون بعض المجموعات على الفيسبوك لأجل تبادل المعلومات حول آلية الهجرة غير الشرعية، أو يضطرون للاشتراك في مجموعات تعنى بجاليات عربية أخرى ذات صلة بالموضوع.

وفي هذه المجموعات يتنوع أسلوب الطرح حول هذه المعلومات المضللة ما بين ترويج لمكتب كمكتب الخالدي مثلاً والذي لوحظ في حساب حسن خالد حمشو ويدعى "أبو عمر"، والذي يشترك في ١٠ مجموعات فيسبوكية تدور حول الهجرة واللجوء، حيث يدعي حسن بأن له قدرة على استنساخ جوازات وإقامات أوروبية شبيهة الأصل تساعد على الهجرة غير الشرعية، عارض مقاطع لبعض عملائه الذين يمدحون طريقته في العمل، ولديه رقم واتساب يبدأ بمفتاح دولة أذربيجان، ويتابع صفحته على الفيسبوك ٥٨٤ حساب.

ويظهر أحد **مقاطع الفيديو** كيف أنه يطبع تأشيرة شنغن أوروبية بمواصفات أمنية يمكن لها أن تمر على جهاز الفحص الأمني بالمطارات، ويثبت ذلك عبر إطفاء الأضواء ليظهر العلامات الأمنية الموجودة على التأشيرة.

وفي **مقاطع** فيديوهات أخرى يثبت لعملائه من خلال أحد المقاطع أن حامل الجواز الدنماركي المزور استطاع النفاذ والسفر عبر المطارات.

عند محاولة التأكد من كل الفيديوهات المدرجة بحسابه، يتبين في الأولى التزييف الواضح من خلال الآتي، وذلك بعد الرجوع لمقال كتبها **رئيس قسم أنظمة توثيق الهوية الألمانية** الدكتور أوي سيدل في الرد على تزايد موضوع التزييف في تأشيريات الاتحاد الأوروبي وإقامتها، حيث عرض عينة لتأشيرة شنغن أوروبية تحتوي على العديد من **العلامات المائية**، حيث قمنا بالمقارنة بينها وبين التأشيرة المصورة من حساب حسن على النحو التالي:

التأشير الممزورة	التأشير الأصيلية	الفروق
	مدى ظهور الوجه عبر خاصية المحسنات Enhancers	
	اختلافهما في الفحص الحراري عبر خاصية JPEG Ghosts	

عليه تعليق [1]: تعتمد خوارزمية JPEG ghosts على إعادة ضغط الصورة بجودة متعددة وطرح كل منها من الأصل. تتم معالجة الصور المبتغية الناتجة لاحقاً لإبراز المناطق البارزة ومن المحتمل أن تنشأ من صورة JPEG مختلفة. بعد ذلك ، يتم تحديد الصور التي من المرجح أن تحتوي على نتائج مثيرة للاهتمام (أي تلك التي تحتوي على تناقضات محلية). قد تتوافق المناطق الصفراء المتسقة على خلفية زرقاء مع آثار التلاعب ، خاصة إذا كانت لا تتوافق مع الحواف ، ولكن مع مناطق بأكملها.

ويمكن مطالعة المزيد من الفروق من بين التأشيرتين الأصلية والممزورة، من خلال جهاز اختبار الوثائق الذي يظهر الفرق بين كل ما هو حقيقي ومزور، وغير ذلك فقد نشط جهاز اليوروبول الأمني للاتحاد الأوروبي في إلقاء القبض على من يسهلون تهريب المهاجرين بواسطة هذه التأشيرات الممزورة منذ ٢٠٢١.

وهناك الكثير من أمثال حسن ممن يبيعون الوهم عن طريق تزوير الأوراق الثبوتية، والهويات والتأشيرات، وينتشرون في الكثير من مجموعات الفيسبوك، محاولين إيهام الجمهور بأن تلك الأوراق الممزورة شبيهة الأصل، ويصعب التعرف عليها، كما هو الحال مع حساب "جواز سفر إقامات شهادات"، وهذا بحد ذاته مخالف لسياسة النشر المتعلقة بمحاربة الاحتيال والخداع.

ولكن هناك من يبيعه مع توثيق ذلك بالصورة والفيديو، كما هو حاصل في مجموعة [مساعدة العراقيين الى الهجرة الى اوريا ٢٠٢٢](#)، حيث أسست هذه المجموعة صفحتها على الفيسبوك في ١١ يناير ٢٠٢٢، ويشرف على هذا المجموعة أربع حسابات منهم [حسابين](#) باسم [عبدالله العراقي](#)، وهو ممن يمارسوا عملية التهريب، ويروج لها عبر مقاطع فيديو، ومشارك في ثلاثة مجموعات، وفي صفحته الشخصية يلاحظ بأنه مسجل موقعه في منطقة خاركيف بأوكرانيا.

بشتى الطرق

وفي ذات السياق، قد يكون أسلوب الطرح للمعلومات المضللة على هيئة طرح [تساؤل](#) لأفراد المجموعة الافتراضية حول تلقي عرض بالهجرة ويحمل فيه مجموعة من المعلومات المضللة التي لا يستطيع بعض المعلقين على تلك المنشورات تنفيذها سواء الاكتفاء بتحذير الشخص من الإقدام على أي خطوة غير محسوبة.

وقد يكون الطرح على شكل تعليق على تساؤل لأي فرد من أفراد المجموعة حول [طريقة](#) الهجرة أو اللجوء لأي دولة، وهنا يأتي نشر المعلومة المضللة ببعض الأحيان نتيجة لتناقلها بأكثر من مجموعة.

بينما يفضل البعض أن يكون الطرح عبر تطبيقي الواتساب والتليجرام خوفاً من حظر منشوراتهم الترويجية للهجرة غير الشرعية، كما يظهر في تعليق [أدهم](#) على استفسار بشكل منشور، وذلك بإدراج روابط [تليجرام](#) و [واتساب](#) لمجموعات يمنية بحيث يسهل التواصل هناك، إذ أن قوانين التليجرام والواتساب لا يوجد فيها رقابة على هذا النوع من الأنشطة.

الجادين التواصل معه عبر الخاص، وعند الرجوع إلى ماهية هذا الترويج نجد بالفعل تم فتح الحدود منذ ١٧ مايو الماضي، لكن نجد **تحذيرات** من حرس الحدود **الإسباني** من حالة التدفق للمهاجرين غير الشرعيين، وأنه ينبغي تعزيز أمن الحدود بالمزيد من رجال الشرطة والحرس المدني، كما أن السلطات الإسبانية رحلت ٤٠ يمينياً من **أراضيها** رغم امتلاكهم أوراق تفيد بحق اللجوء صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفي منشور آخر بمجموعة مجموعة **اليمينيون في هولندا** لحساب باسم **CooPer Davi** ، يدعي بأنه مهرب عرض عليه جواز دولة جواتيمالا وعليه ختم المغادرة للبلاد، وسيمكنه هذا الجواز من العبور لتركيا ثم أوروبا، وذلك بسعر ٢٥٠٠ دولار، وهذه من المعلومات المضللة التي تحمل الكثير من المغالطات، حيث أن هذا النوع من الجوازات **يتطلب** استثمار بمبلغ لا يقل عن ٥٠ ألف دولار، ومجموعة من الشروط الأخرى المتعارف عليها عالمياً، كما أنه في **منشور آخر** يقول بأنه عرض عليه مهرب في تركيا فيزا إلى كندا مقابل ٩٠٠٠ دولار بدون بصمة وخلال تسعة أيام، بشرط أن يذهب إلى القاهرة، ويقدم الجواز لسفارة دولة هولندا هناك، وهنا تجمع أغلبية آراء المعلقين على أن الأمر احتيال ونصب صريح، عدا واحد شجعه على ذلك، معلل بوجود مكاتب تطلب الدفع بعد الوصول إلى هولندا، ويحمل هذا المنشور عدة مغالطات، فكون عدم وجود بصمة لهذه التأشيرة تعتبر معلومة مضللة، لأن **البصمة** مطلوبة لكل من عمره فوق ١٢ عاماً، ولا يعف منه الا حالات محددة مثل المسؤولين الحكوميين للدول، ومن لا يمكن أخذ بصمتهم لمشكلة ما في أصابعهم، ويحاول بعض المهريين أو المكاتب السياحية الوهمية التحايل على المتطلعين للهجرة من خلال المغالطة بمعلومات مضللة.

وفي مجموعة **يمينيون في هولندا** التي تأسست في ٥ مايو ٢٠١٩، لفت النظر منشور شبيه لمنشور **CooPer Davi**، وإن اختلفت المبالغ المطلوبة هنا، ولكن تتشابه القصة بطلب القدم إلى مصر كما أشار إلى ذلك **ناجي النهاري** في منشوره بالمجموعة، وبين جملة التعليقات التي حكمت على هذا العمل بالنصب، كان هناك تعليق لماهر الحنشلي يؤكد صحة هذه المعلومة المضللة، وهذا الأسلوب يتبع في الإيقاع بالضحايا عادة.

وبخصوص مجموعة الجالية اليمنية في ألمانيا، تطرقت [ريزان محمد](#) لاستفسار حول وجود فيز عمل إلى ألمانيا بدون عقود عمل ولا لغة، مما جعل بعض المعلقين يتوجهون للحكم على المنشور بأنه نوع من أنواع النصب والاحتيال، والآخر يفند حيثيات هذه التأشيرة بأنها من نوع يسمى بـ "فيزة البحث عن عمل"، والآخر يشير للشروط الرسمية للتأشيرة والتي تشترط مستوى B في اللغة الألمانية، وبالعودة للصورة المنشورة، وبالرجوع لمدقق الانتقال لفحص النص الموجود بالصورة تبين أنه من منشور آخر [بالفيديوك](#)، وعلى كل حال تم التحقق من صحة كل ما وجود بهذا المنشور ليتضح أن [تأشيرة البحث عن عمل](#) تتطلب إجادة اللغة الألمانية، أما [تأشيرة العمل الحر](#) وهي مصنفة ضمن التأشيرات الوطنية D فهي تتطلب التقديم عبر السفارات الألمانية حول العالم.

عاجل 🇩🇪 ألمانيا بلد احلام
 رسمياً إفتتاح باب الهجرة الى ألمانيا 🇩🇪 للجميع العرب عن طريق فيزا البحث عن عمل سارعوا للتسجيل مجاناً للحصول على فيزا ألمانيا 🇩🇪 بكل سهولة وبدون أي مصاريف مطلوب الاف الأشخاص للسفر إلى ألمانيا في 2022 ، يتم قبول الجميع بدون شروط او قيود فقط مطلوب اسم ثلاثي وباقي علينا * والترشح مجاني 100/100 و لا توجد أي مصاريف إضافية للإلتحاق

إقامة دائمة في ألمانيا
بدون لغة
بدون عقد عمل

وفي أحد المنشورات بمجموعة تسمى نفسها "كروب الهجره الى اوربا بدون مهريين العراقيين والسوريين" نشر **حسين كرامة** طريقة تسهل عليه الهجرة عبر أن يصدر له طبيب تقريراً طبياً، وبموجب هذا التقرير لا يحتاج لعمل بصمة في أس سفارة أوروبية، وأن الدفع بعد الوصول للمطار، وقبل ذلك يكتفي الشخص بدفع رسوم التقرير البالغ قيمتها ٢٢٠ دولار، ومن خلال المنصة الرسمية لتأشيرات الشنغن الأوروبية الخاصة بإجراءات تأشيرة العلاج الطبي تبين أنه لا مناط من الذهاب للسفارة، ومن التبصيم.

سراب كندا

وفي تصفح بقية المجموعات الأخرى التي تتضمن فيها حسابات يمنية، نجد أن المعلومات المضللة تتلون على حسب الهدف الذي يطمح إليه المهاجر، فمن ضمن تلك المعلومات المضللة ما نشره **أيمن سليمان** و**أبو عبدو الأمير** و**نون أوكم** - من مجموعات فيسبوكية مختلفة - بأن هناك شخص يدعي بأنه محامي كندي عرض عليه تقديم ملفاته للحصول هو وعائلته على لجوء إنساني لكندا بمقابل مالي يتم دفعه قبل الذهاب للسفارة الكندية، وذلك بعد الموافقة الميدنية من داخل كندا، أو الموافقة من المفوضية كما حصل في قصة النصب التي تعرض لها **عبد العزيز علي** مع شخص يدعى ألكسندر، أو كما ذكرها أحد أعضاء مجموعة "**اللجوء والكفالات الكندية**" قام بإخفاء اسمه، حيث ذكر أن محامي طلب منه تعبئة استمارة لجوء وأنه سيقوم بمتابعتها لحين استخراج الموافقة.

وهذه الرسالة بحد ذاتها تم التنبيه لها أثناء عند تحرير التقرير بمجموعة "**اللجوء الإنساني لكندا**" والتي ترسل رقم الواتساب لرجل يدعي أنه محامي كندي اسمه "ميلاد دنكل" وتمت مراسلته عبر الواتساب، حيث يلاحظ أن معظم من يقومون بالمراسلة يفضلون الواتساب، وبعد مراسلته ويوجد أمثاله الكثير في عالم التواصل الاجتماعي، تبين لنا بعض المغالطات الواضحة في المسألة، فمن ذلك أن مفوضية اللاجئين لا تتدخل في مسالة اللجوء بشكل مباشر، محيلة ذلك للتواصل مع السفارة الكندية كما هو مبين في الأسئلة الشائعة بمنصة **المفوضية**، أما عن الحصول على حق اللجوء لمن هم خارج كندا، ففي **المسودة** المترجمة بالعربية من المنصة الرسمية للحكومة الكندية أن الأمر يتم عبر عملية إعادة التوطين التي تشرف عليها المفوضية، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، أي أن المسألة ليست بقيام فرد يدعي أنه محامي يستطيع أن يقدم ملف لجوء، إلا إذا تم دخول الشخص اللاجئ إلى كندا عبر المنافذ البرية أو الجوية كما هو موضح في **دليل** الصليب الأحمر الكندي.

facebook.com/groups/355127005407321/posts/1097562581163756/

مناقشة العناصر المميزة الموضوعات الأعضاء الوسائط الملفات

حول المجموعة بإدارة Shimon M Odeesh

خاصة يمكن للأعضاء فقط رؤية الأعضاء الموجودين بالمجموعة وما يقومون بنشره.

مرئية يمكن لأي شخص العثور على هذه المجموعة.

تعرف على المزيد

Noon Olim
٢١ يونيو

ممكن حد يوصلطي هذا الكلام صحیح احرب ولي نصب
"الترح التصلي بالنسبة لأمر اللجوء كاملة بحد عليك قرارة الترح بدقة
جيدا"
كيفة التقديم لدينا؟
مادا نتخا من لوثبات وأوراق؟
ماهي التكلفة للكلف وكني يتم دفعها؟
وما المدة للسفر؟
كل هذا في هذا الترح بحد التدقيق جدا
"أولا الأوراق المطلوبة وهي"
1. حوزة في البطاقة الشخصية لكل فرد
2. صورة شخصية بخلفية بيضاء لكل فرد
3. رفاان جوال فعال
4. بريد الكتروني فعال
5. عنوان منزل دقيق
6. صورة جواز السفر أن وجد
7. تقوم بتوكلي عن تسجل مقطع فيديو مصور من خلال هاتفك المحمول
لتوكلي بأمر الملف
بتم ارسال الأوراق المطلوبة هنا عبر واتساب
"ملاحظة" ان عدم تواجد جواز السفر امر طبيعي لان الحكومة الكندية تعلم جدا
ان طالب اللجوء ليني قادر على استرجاعه لانه من الصعب عليه التواصل

تبدل المجموعات

Shimon M Odeesh
المجموعة بإدارة

اللجوء والكفالات الكندية Canadian Asylum and Sponsorship

مجموعة خاصة ٤٥٠ ألف عضو

تم الانضمام + دعوة

الصفحة الرئيسية للمجتمع

العنايات

facebook.com/groups/801475643739626/posts/1133435390543648/

مناقشة العناصر المميزة الموضوعات الأعضاء الوسائط الملفات

حول الوصول إلى كندا صعب وليس مستحيل فلا تأس

خاصة يمكن للأعضاء فقط رؤية الأعضاء الموجودين بالمجموعة وما يقومون بنشره.

مرئية يمكن لأي شخص العثور على هذه المجموعة.

كندا تعرف على المزيد

ابو عبد الأمير
٣ أغسطس الساعة ٤:٣٣ ص

يعطيكن العافية حبيت استشيركن
في واحد بدو يقدملي طلب لجوء
على كندا وقلني خلالا 60 يوم السفر
والدفع بعد مايقبلوني بالسفارة بدو
\$4000

10 تعليقًا

إرسال تعليق إعجاب

أبرز التعليقات

كيف تصل الى كندا

مجموعة خاصة ٧٩٢ ألف عضو

تم الانضمام + دعوة

الصفحة الرئيسية للمجتمع

العرف

العنايات

كما أن منشور [عمرو جواهره](#) والتعليقات التي عليه تفيد طريقة أخرى للنصب والاحتيال عن طريق إيهام الشخص بالقدرة على تسوية ملفه لأجل الهجرة من دون اللجوء للمفوضية أو القدوم للأراضي الكندية عبر امرأة تدعى كريستينا كما يظهر اسمها بالإيميلات Christine McAllister.

عند محاولة البحث عن محتوى رسالتها تبين أن نموذج الإرسال يستخدم بواسطة إيميل وهمي members@canadianvisaexpert.net، حيث تم العثور على نموذجي إرسال تم إرسالهما عبر هذا الإيميل بشهري [مايو](#) و [يونيو](#) 2022.

والمثير في الأمر أن ذات الإيميل يستخدم عدة نماذج من المراسلات واباتحال أسماء أشخاص آخرين، حيث تم الوقوف على ذلك في تساؤل آخر [لكريم ممدوح زاكي](#) عبر منشور نشر من خلاله صور للمستندات التي بيده، متساءل عن صحة البيانات الواردة بالمنشور، ويظهر في منشوره أن جيسبكا إل إدواردز قد تواصلت معه بصفتها مسؤولة العلاقات العامة بشركة كندية تدعى Canadian Visa Expert، وبنفس الإيميل الوهمي، عرضت عليه رسالة مفادها أنها تعمل ضمن مكتب محاماة واستشارات، وأنه يمكن لكريم الهجرة لكندا، ومع مراجعة نصوص الرسالة، فقد تم رصد هذه الرسالة من شهر يونيو بالعام الماضي من قبل منصة Scamwatcher المتخصصة في [رصد رسائل الاحتيال](#) بغرض الهجرة، ولكن لا تزال المدعوة [جيسبكا](#) تمارس عملها حتى هذا العام، مستخدمة عنوان [الشركة الأصلية](#)، ويمكن كشف ذلك التضليل من خلال ملاحظة النومين الأصلي للشركة والمنتهي بـ COM والنومين المزيف الذي لا وجود له والمنتهي بـ NET.

وبالرجوع للإيميل ذاته لكشف المزيد من الحقائق حوله، لوحظ أن هذا [الإيميل](#) نشط في عمليات الاحتيال، حيث تظهر أحد الرسائل بشهر نوفمبر ٢٠١٦، بأنه قام [بمراسلة](#) أحد الأفراد لعرض الهجرة عليه إلى البرتغال، وكذلك رسالة [أخرى](#) بعام ٢٠١٨ تثبت عملية الاحتيال حيث يدعي المرسل بأنهم مكتب يتواجد في لوس انجلوس ويقدم ونهجرة لكندا.

You had a dream of a better life, full of opportunities, in Canada.

So, what has changed, Karim? Why did you not start the process, yet?

It is still not too late; Your Canadian Dream is within reach!

All you have to do is click the link below and finalize your registration:

[> Start My Process <](#)

Canadian Visa Expert's team of certified Canadian immigration consultants puts you on the right visa track to achieve your dream!

Jessica L. Edwards

Public Relations

Canadian Visa Expert

Can't see this email properly? Click to enlarge. No longer want to receive this email? [Unsubscribe](#)

The Canadian Visa Expert website is owned and operated by Pronet Online Marketing GmbH, an international private company located in the EU.

Let me ask you a question, Karim; why did you leave your contact details on our website?

If you are struggling to find an answer, then please allow me to help:

You left your details on our website because you had a dream.

You had a dream of a better life, full of opportunities, in Canada.

So, what has changed, Karim? Why did you not start the process, yet?

It is still not too late; Your Canadian Dream is within reach!

All you have to do is click the link below and finalize your registration:

[> Start My Process <](#)

Canadian Visa Expert's team of certified Canadian immigration consultants puts you on the right visa

7:28

UMNIAH UMNIAH

Mail - Amro Jawahreh - Outlook

REQUISITION FORM 106 - Amro Jawahreh (194011528)

Christine McAllister
To: amrojawahreh@outlook.com
Thu 7/7/2022 8:02 AM

Amro -
Since you've shown interest in our service, I have issued form 106 for your convenience. Simply review and submit it to start your process.

CANADA IMMIGRATION EXPRESS - REQUISITION FORM 106
INSTRUCTIONS: Review the details in the form and click the 'Click to Submit' link at the bottom. You will be redirected to the payment screen where you will be required to pay a symbolic sum to complete your registration and open an application under your name.
1 REQUISITION DETAILS
Requisition Date: 07/07/2022
Requisition ID: 194011528
Requisition Type: Application
2 APPLICANT DETAILS
Name of Applicant: Amro Jawahreh
Email of Applicant: amrojawahreh@outlook.com
Date of Birth: 1995-09-29 00:00
Place of Birth: Jordan
Education: Associates Degree
Occupation: Agricultural Engineer
Original Registration Date: 2022-01-21 11:58:40.07
Original Registration IP: 5.45.132.47
3 DECLARATION
By submitting this form, I hereby declare the following:
I agree to Canada Immigration Express' Terms of Use
I acknowledge that my information will be handled as detailed in Canada Immigration Express' Privacy Policy
4 SUBMISSION
Click the link in the cell to the right to submit this form
Click to Submit

Reply

Christine McAllister →

إلى: ABOBKER.000@gmail.com;**REQUISITION FORM 106 - Abubakr Elsheikh (194355756)**

الاثنين، ١١ يوليو، ٢٠٢٢ ٨:٠١ ص

Abubakr -

Since you've shown interest in our service, I have issued form 106 for your convenience. Simply review and submit it to start your process.

CANADA IMMIGRATION EXPRESS - REQUISITION FORM 106		
INSTRUCTIONS: Review the details in the form and click the 'Click to Submit' link at the bottom. You will be redirected to the payment screen where you will be required to pay a symbolic sum to complete your registration and open an application under your name.		
1 REQUISITION DETAILS		
Requisition Date: 07/11/2022	Requisition ID: 194355756	Requisition Type: Application
2 APPLICANT DETAILS		
Name of Applicant:	Abubakr Elsheikh	
Email of Applicant:	ABOBKER.000@gmail.com	
Date of Birth:	1992-01-01 00:00	
Place of Birth:	Sudan	
Education:	Completed vocational education/training	
Occupation:	Agricultural Engineer	
Original Registration Date:	2021-09-03 08:42:29.093	
Original Registration IP:	5.245.159.137	
3 DECLARATION		
By submitting this form, I hereby declare the following:		
<ul style="list-style-type: none"> I agree to Canada Immigration Express' Terms of Use I acknowledge that my information will be handled as detailed in Canada Immigration Express' Privacy Policy 		
4 SUBMISSION		
Click the link in the cell to the right to submit this form		Click to Submit

Christine McAllister

Public Relations
Canada Immigration Express

Can't see this email properly? [View in browser](#). No longer want to receive my emails? [Unsubscribe](#).

المزيد

حذف

إعادة توجيه

رد للكل

رد

كما أن طرق الاحتيال تصل إلى الإيهام بإصدار عقود عمل مقابل دفع رسوم مقدمة، والباقي بالمطار، كما نشر ذلك كل من [سديا تشادي](#) " [وياسمين زهراء](#)، وهذا بحد ذاته نصب فريد من نوعه، فبالرجوع لمنصة الحكومة الكندية يتبين أنه على صاحب العمل أن يزود العامل الأجنبي بنسخة من ورقة تسمى " [تقييم أثر سوق العمل LMIA](#) " والتي تثبت أن رب العمل لا يتوفر لديه موظفين من داخل كندا، وأنه بحاجة لموظفين من خارجها، وهذه الورقة من متطلبات التقديم للتأشيرة عند معاملتها بالسفارة، وليس الأمر كما حصل مع [خضر الخطيب](#) الذي كان ضحية للنصب باسم عقود العمل، حيث شارك خضر ورقة استلمها من أحد الذين يدعون الاستشارة في شؤون الهجرة بأنه استلم عقد عمل من السفارة.

وعند التحقق من مفاد الرسالة التي تلقاها الخطيب من حيث الشكل والمضمون يتبين أنها مزورة، إذ أن الرسالة [الأصلية](#) تختلف عن المزورة بأن في ترويسها سيريال (كود) برقم الطلب، كما يتم إرسالها إلكترونياً عبر إيميل منصة وزارة الهجرة الكندية، كما يظهر أحد [النماذج الإلكترونية](#) ذلك.

<https://www.facebook.com/photo?fbid=1038067490246142&set=gm.5426290404153199>: عليه تعليق [2]

 Employment contract in Canada

 Fairmont CANADA
HOTELS & RESORTS

Dear: Khader Alkhatib

your application to work in Canada has been approved. You will be issued a permit declaring your work upon your arrival in Canada after an examination by an official at the Canadian Border Services Agency, subject to your compliance with the requirements of the Immigration and Refugee Protection Act and its regulations. The employee will ask to see this letter and your passport and may ask to see your supporting documents, such as an acceptance letter from the employer. Do not pack these or other valuable papers in your checked baggage. You can learn more about the documents you will need to bring with you by visiting [www.cbsa.gc.ca](#)

As you gather your documents, please take note of the following:

This letter is not a passport or travel document. You will not be permitted to board your flight to Canada with only this letter and your passport, even if you have this letter with you.

This letter is not an authorization permitting you to enter or remain in Canada. An officer at the Canada Border Services Agency will make that determination upon your arrival to Canada.

This letter is important because it contains information that will be used by the Canada Border Services Agency to issue your study permit. Please keep this letter safe.

You must apply for entry to Canada to obtain your work permit by 2023/07/14 (yy/mm/dd). Your passport must be valid after the period in which you intend to stay in Canada. If not, your work permit will not be issued after the expiration date of your passport or, for US citizens and permanent residents, the expiration date of your identity document. Note: As an international worker in Canada it is your responsibility to ensure that the conditions for your study permit continue to be met, including the requirement to actively pursue employment. Your study permit will automatically become invalid 90 days after you complete the study program, regardless of the expiration date specified on your work permit.

Unique Client Identifier: [REDACTED]

Application Number: [REDACTED]

[REDACTED] KATE MILAN
[REDACTED]
Philippines

[REDACTED] KATE MILAN,

Your application to work in Canada has been approved. A permit authorizing you to work will be issued to you on your arrival to Canada following an examination by an officer of the Canada Border Services Agency, subject to your compliance with the requirements of the *Immigration and Refugee Protection Act* and its Regulations. The officer will ask to see this letter, your passport and may request to see your supporting documents. Do not pack these or other valuable papers in your checked luggage. You can find out more about which documents you will need to bring with you by visiting www.cic.gc.ca/english/work/arriving.asp.

As you gather your documents, please take note of the following:

- This letter is not a passport or travel document. You will not be permitted to board your flight without your passport, even if you have this letter with you.
- This letter is not an authorization permitting you to enter or remain in Canada. An officer of the Canada Border Services Agency will make that determination upon your arrival to Canada.
- This letter is important because it contains information that will be used by the Canada Border Services Agency to issue your work permit. Please do not misplace it.

You must seek entry to Canada to obtain your work permit by 2018/08/08 (yyyy/mm/dd). Your passport must be valid beyond the period you intend to remain in Canada. If not, the validity of your work permit will not be issued beyond the expiry date of your passport, or, for United States citizens and permanent residents, the validity of your identity document.

وبهذا الصدد، يؤكد المسؤول على مجموعة الهجرة واللجوء إلى كندا المستشار القانوني [إياد الباشا](#) بأن وجود بعض المستشارين يستغلون حاجة الناس مادياً للنصب عليهم، مما يعني أن البعض قد يواجه مستشار حقيقياً لديه ترخيص مزاولة عمل محاماة، ولكنه يستغل حاجة الناس للهجرة، وهذا ما اعترفت به الحكومة الكندية، ولذلك قامت في يونيو ٢٠٢٢ بنشر [مدونة قواعد](#)

للسلوك المهني لمستشاري الهجرة من المحامين، حيث تضمن بكل وضوح إصدار إيصال رسمي للعميل بكل الأتعاب المدفوعة للمحامي، وأن معالجة الطلب لا ينبغي أن تتجاوز ثلاثين يوماً.

وبالفعل، يوجد هناك من يمارس عمل المحاماة للنصب لا أكثر ولا أقل من ذلك، فأبو نور محمد تواصل مع المدعو سيد دايفيد لأجل الحصول على الهجرة هو وعائلته إلى ولاية أونتاريو بكندا، وقد أكد لهم دايفيد عبر رسالة إيميلية قبولهم ببرنامج الهجرة مقابل دفع ١٠ آلاف دولار نظير أتعاب التقديم للهجرة، وعند تصفح تلك المستندات التي تم إرسالها له يتضح بأن الورقة التي تضمن خطاب قبول الهجرة بحد ذاتها فيها تباين في الخطوط وتغميقها، هذا وغير أن العنوان المذكور بالورقة غير حقيقي.

The Management

Agrt.go LTD

645, Howe

Vancouver, British Columbia

Immigration ACT 1982- THE state govt work permission.

Application by- Agrt.go.LTD

File S 8001079

Your reference

08108/BAC

Thank you for your application Mr Mohammed Nazar Raheem Almohy of Iraq A12247778 and family(Narjis Basim Mohammed Al-Mnaseer of Iraq A9688094;Wife, Nooralzahraa Mohammed Nazar Almohy of Iraq A15437433;Daughter, Fatimahalzahraa Mohammed Nazar Almohy of Iraq A15472653;Daughter, Jaafar Alsadeq Mohammed Nazar Almohy of Iraq A15437401;Son) by Immigration Act 1982 the State govt resettlement and permanent residence has been cleared for your family application.

Your application is approved by immigration act 1982. Your family biometric will be processed and scheduled for your right of permanent residence registration to proceed along with your Ontario accommodation registration.

Subsection 11(1) of the Act states that "A foreign national must, before entering Canada, Apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulation. The visa or document shall be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act."

Your truly
state govt

Canada

أما بخصوص الرسالة البريدية التي تلقاها أبو نور محمد حول معلومات التسديد، فمع التدقيق في محتواها أن مكان تحويل المبلغ يختلف عن مكان مقر عمل دايفيد وكذلك استخدام الهوية البصرية للحكومة الكندية، وبالأحرى هذا ليس عمل رسمي بقدر ما هو نصب واحتيال، حتى ولو كان لدى المحامي ترخيص رسمي، وذلك استناد إلى مدونة عمل المحامين الصادرة عن وزارة الهجرة الكندية.

We have created your Immigration file Mr Mohammed Nazar Raheem Almothy of Iraq A12247778 and family(Narjis Basim Mohammed Al-Mnaseer of Iraq A9688094;Wife, Nooralzahraa Mohammed Nazar Almothy of Iraq A15437433;Daughter, Fatimahalzahraa Mohammed Nazar Almothy of Iraq A15472653;Daughter, Jaafar Alsadeq Mohammed Nazar Almothy of Iraq A15437401;Son) by Immigration Act 1982 The State govt visa application has been sent to you to begin your family Immigration application.
Your application fee approved by Immigration Act 1982 is been expected for completion. Your fee charge is \$1025 as cost of processing. Payment is expected to be paid to the assigned case officer in charge of your case, you are to send the fee by Money Order of MoneyGram or Western Union to be made to your assigned case officer in Canada to process your filled immigration form and also process your Immigration file.
We expect the payment receipt within Thursday 21 July 2022 to Thursday 28 July, 2022 to begin your processing, and verify your payment in Canada for processing your file.

Name: Kolade Ehinmisan
City: Winnipeg
State: Manitoba
Country: Canada
Zip Code: R3T 3R1

A scanned copy of payment slip is expected to be sent for payment confirmation

NOTE: The unique client identification number at the upper left corner of this letter is your unique identification number. For your own protection do not allow anyone other than authorised representative as it provides access to your personal information on your documents and files which will be active in due time.

A copy of the payment slip is to be scanned and sent after payment. After payment has been confirmed your interview date will be fixed and you will be contacted for your interview and medicals. Ensure you go with all necessary documents during your interview and medicals, payment slip should be included in your documents because it will be the first requirement you will be expected to provide before interview and medicals commence. We expect your arrival soon.

Citizenship and Immigration Canada

ومن ضمن المعلومات المضللة حول الهجرة إلى كندا، ما نشره **محمد الدلبي** في مجموعة "أخبار هجرة إلى بيلاروسيا وأوروبا" حيث يروج لتأشيرات هجرة إلى كندا عبر برنامج الدخول السريع وذلك بدون مؤهلات، والدلبي ليس حالة منفردة بهذا النوع من التضليل عبر مزج الحقيقة بالخيال، فقد سبقه الكثيرون إلى ذلك في مجموعات أخرى، ولكن الأمر ليس كذلك، حيث أن منح التأشيرات المتعلقة بالدخول السريع لا يتم إلا من خلال **مؤهلات** لغوية ومهنية.

إلى متى؟

وتظل ظاهرة البحث عن طرق للهجرة أو اللجوء في عالم الإنترنت عموماً ووسائل التواصل الاجتماعي خصوصاً ليست وليدة اللحظة، حيث يظهر مؤشر غوغل ترند إلى أن البحث عن مصطلح "**طلب اللجوء** أو الهجرة" حيث شهد معدل ارتفاع عالي بين عامي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٨، أي في الفترة التي بدأت فيها وسائل التواصل الاجتماعي بالظهور قبل الأشتهار، وكان أعلى خمسة دول فيها نتائج البحث عن اللجوء والهجرة هي: لبنان، سوريا، الأردن، العراق، السعودية.

أما من حيث شهرة المصطلح على وسائل التواصل الاجتماعي، فبالرجوع لمنصة لأداة **XNetwork search** يتبين أن اليوتيوب يحتل المركز الأول بنسبة ٥٠٪، يليه تويتر ثم الفيسبوك، والأمر كذلك عند البحث عن مصطلح "هجرة".

وتظل ظاهرة الهجرة غير الشرعية والترويج لها من خلال تزوير الوثائق، أو تهريب البشر، سواء عبر **منصات حرة**، أو وسائل تواصل اجتماعي، أمر يتفشى بقوة خلال السنين الأخيرة، وسط جهود غير مرضية لمكافحتها من قبل القائمين على تلك المنصات.

weverly-tsn-app.gate.ac.uk/network

XNetwork search

English

YouTube	50%
Twitter	27%
Facebook	13%

إجراءات التجزئة في سوسيرا - YouTube

YouTube - watch
إجراءات التجزئة في سوسيرا بطريقة بسيطة
Dhu'l-Hi 25, 1442 AH ... 6,326 views Aug 4, 2021
Labeled YouTube

YouTube - watch
التجزئة في فرنسا - مالا يحدث خلال حفلة في الأوقفا ٢ - YouTube
Ram 26, 1440 AH ... 8,965 views May 31, 2019
Labeled YouTube

YouTube - watch
المدنية الشريفة: معلومات عن إجراءات التجزئة في ألمانيا - YouTube
Ram 2, 1442 AH ...
Labeled YouTube

YouTube - watch
تجربة طالب تجزئة: تعرفي الوقت رحلة طالب التجزئة من بريطانيا إلى تركيا ...
Dhu'l-Q 16, 1443 AH ...
Labeled YouTube

YouTube - watch
ماتني حتى مات التجزئة شبه كتبت دستور قرآن رقتي بعدة - YouTube
Dhu'l 30, 1438 AH ...
Labeled YouTube

العرض الكل

geoMap.gov